

**АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ТАЪЛИМОТИ
ВА УНИНГ АНТРОПОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

ТДТрУ “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта уқитувчиси

У.К.Эрниёзов

ТДТрУ ўқитувчиси

М.Н. Ҳасанов

ТДТрУ талабаси

Х.С.Машарипов

Аннотация

Ушбу мақолада Абу Наср Форобий ўзининг фалсафий қарашларида инсон ақли-заковатини биринчи ўринга қўйган, зеро, жаҳон цивилизациясининг ривожланиш тарихи инсониятнинг табиат билан уйғун ҳолда яшаб қолишга бўлган оқилона муносабати, моддий ва маданий бойликларни онг-ақл воситасида яратишга бўлган интилишидан иборатдир. Форобий инсонларга ҳаётнинг ҳар қандай оғир дамларида ҳам мувозанатли бўлишни, бирёқламалик ва экстремизмдан сақланишни тавсия қилади.

Калит сўзлар: Форобий, Ҳаёт, яхши ва ёмон, билим, яхшилик, диалектика, бойлик, Ўрганиш, дунёқараш, онг-ақл.

Кириш. Абу Наср Форобий ўзининг фалсафий қарашларида инсон ақли-заковатини биринчи ўринга қўйган, зеро, жаҳон цивилизациясининг ривожланиш тарихи инсониятнинг табиат билан уйғун ҳолда яшаб қолишга бўлган оқилона муносабати, моддий ва маданий бойликларни онг-ақл воситасида яратишга бўлган интилишидан иборатдир. Форобий инсонларга ҳаётнинг ҳар қандай оғир дамларида ҳам мувозанатли бўлишни, бирёқламалик ва экстремизмдан сақланишни тавсия қилади. Атроф-муҳитдан четланиш яхшиликка олиб келмаслиги ҳақида огоҳлантиради. «Мақсадимиз нима қилсак ҳам завқ олишдир, - деди у.»Эмоционал завқ бизни яхшилик (ҳаракат)

килишга ундашени кўрсак, биз шунга мойил бўламиз. Агар бирор киши бу завқлардан воз кечишга ёки уларни маълум даражада камайтиришга қодир бўлса, бу уни рағбатлантирувчи хатти-ҳаракатларга яқинлаштиради .

Ҳаётда яхши ва ёмонни ажратиш қийин. Агар сезмасангиз, яхшилиқ қилганингиз ёмонликка, яхшилиқ қилмаганингиз эса ёмонликка айланиши мумкин. «Юрак оғриғига сабаб бўладиган яхши нарсалар бироз вақт ўтгач, роҳатланишга олиб келиши муқаррар. Ва (аксинча) лаззатланишга олиб келадиган ёмон ишлар маълум вақтдан кейин азоб-уқубатларга олиб келиши керак .

Ўқимишли бўлишидан қатъи назар, одамларнинг билим даражаси ҳар хил бўлиши табиий. Бундай кишилар «ақл хоҳлаган нарсани (қилишни) амалга ошириш учун донолик ва жасоратга эга бўлган ақлли одамлар деб таърифланади. Бундай (одамлар) бизда, одатда, ўзига хос тарзда, эркин одам бор. Бу икки хислатга (ҳайвонга) эга бўлмаганларни энди одам, ақли ва журъати етмаганларни эса табиатан қуллар, деймиз». Ўйин давом этади: «Уларнинг баъзилари жасур, аммо ақли заиф. Бунинг учун бошқалар ўзларига келишади. Бундай ҳолда, у унга ғамхўрлик қилаётган бошқа одамларга бўйсунди ёки итоатсиздир. Агар у итоат қилмаса, бу ҳайвонга ўхшайди, агар у итоат қилса, у кўп нарсага эришади ва натижада у қул бўлиб, кўнгиллилар сафига қўшилади «. «Илмлар таснифи ҳақида» асарида «Фуқаролик илми» ҳақида гапириб, шундай деган: Ҳақиқий бахт бу ҳаётда бўлиши мумкин эмас, бу ҳаётдан кейингина бошқа ҳаётда бўлиши мумкин ва биз бу ҳақда гапирамиз. Ҳаёлий бахтга келсак - масалан, бойлик, мақом, завқ - буларнинг барчаси ҳаётнинг мақсадидир».

Бахт ҳар ким ҳам қила оладиган нарса эмас. Унга яшаш учун барча зарур билимларга эга, қалби бой, маънавияти юксак, маънавияти юксак, машаққатларга бардош бера оладиган, ўз мақсадига эришиш учун курашадиган инсонларгина эриша олади. «Агар инсон ҳаётидан мақсад энг юксак камолотга йэтиш бўлса, инсон бу бахтга еришганлигини кўрсатиш учун у ўзлаштира оладиган барча нарсани олиш керак». «Инсон ҳаётининг мақсади

олий бахтга эришиш бўлса, инсон бахт нималигини билиши ва уни ўз олдига мақсад қилиб қўйиши, унга интилиши керак. Кейин у бахтли бўлиш учун нима қилиш кераклигини билиши ва шунга мувофиқ ҳаракат қилиши керак».

Абу Насир Форобийнинг инсон тушунчасида юрак жуда муҳим ўрин тутди. Зеро, инсоннинг бахт йўлидаги бутун умри шу юрак томонидан бошқарилади. Фақат қалби пок инсонларгина бахтли ҳаёт кечири оладилар. Бунинг сабаби шундаки, юрак инсон танасидаги энг муҳим органдир; Инсон она қорнида туғилса, аввало қалб яратилади; Инсон танасининг барча бошқа қисмлари мия орқали юракка хизмат қилади: «Юрак - бу тананинг бошқа ҳеч бир аъзоси билмайдиган асосий орган. Кейин мия келади. Бу ҳам асосий аъзо; лекин унинг ҳукмронлиги биринчи эмас, иккинчиси, чунки у барча бошқа органларни бошқарса, унинг юраги ўзини бошқаради. Аммо у фақат юракка хизмат қилади ва юракнинг табиий ниятига кўра бошқа органлар томонидан хизмат қилади. (Мия (юракдан кейин ишлайди) орган сифатида (ҳаракат қилади), мослаша олмайдиган асосий (орган) ўрнини эгаллайди, унинг вакилига айланади, ҳар бир ҳаракатга мослашади; Миянинг юракнинг эзгу ниятларига хизмат қилиш қобилияти ноёбдир. Масалан, юрак ички иссиқлик манбаи ...Мия (бу ерда) юракка хизмат қилади, ҳиссий нервлар ўз кучини сақлайдиган энергия тугайди, бу энергияни тузатувчи кучларга (кучларга) сезгир бўлишига имкон беради ...Юрак биринчи навбатда органларда, кейин мияда, кейин жигарда, кейин сийдик пуфагида, кейин эса бошқаларда пайдо бўлади. Ахир, жинсий аъзолар ...Олий кучнинг маскани юракдадир .

Дунёнинг буюк мутафаккирлари, файласуфлари ҳар бир даврда бахтли ҳаёт, фаровон ҳаёт масалалари ҳақида фикр юритиб келишган. Абу Насир Форобийнинг шу мавзудаги «Бахт йўлига йўл кўрсатмаси» ва «Бахтга эришиш ҳақида» асарлари шулар жумласидандир. У ўз асарларида инсон ҳаётидаги энг долзарб муаммо - бахт ғоясини таклиф қилади. Доно олим инсон бахтини биринчи ўринга қўяди. Айтишларича, бахт ҳаётдан завқланиш эмас, балки фаол ақл орқали мақсадларга эришишдир. Форобий бахт формуласини «Ўз-ўзини такомиллаштириш орқали комилликка йўл», деб таърифлайди.

«Тарбия бешикдан» деган халқ ҳикматига кўра, аждодларимиздан мерос бўлиб қолган инсоний фазилатлар ва маънавий қадриятларни келажак авлод онгига сингдириш зарур. Бу масалага катта масъулият билан ёндашиш керак. Чунки ҳар бир бола юртимиз келажаги, давлатимиз келажаги.

Абу Наср Форобий ўз-ўзини такомиллаштириш ва камолотга эришишда оиланинг алоҳида ўрни борлигини таъкидлаган. Намунали оилада тарбияланган фуқаро ўша эзгу жамиятнинг, эзгу шаҳарнинг ҳурматли резиденти бўлади. Бахт сари биринчи қадам, оилада яхши кундалик тартиб доимий хусусиятга айланганда шакилланади.

Ҳар бир оиланинг ҳамжиҳатлиги ва фаровонлигини мустаҳкамлаш жуда муҳим вазифадир. Оилани ижтимоий ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш орқали фуқароларимизнинг фаровон яшашига имкон беришимиз аниқ. Бугунги кунда ривожланган давлатлар, биринчи навбатда, фуқароларнинг даромадларини ошириш ва ҳаёт сифатини яхшилашга эътибор қаратмоқда. Ушбу кўрсаткич бўйича бутун давлат аппарати самарадорлиги баҳоланади. Бахтли оила, соғлом ва онгли авлод учун шароит яратишимиз керак. Шунинг учун ҳам бугунги кунда оила институти давлатларнинг глобал рақобатбардошлигини шакллантиришнинг асосий масаласига айланди. Халқимизнинг асосий капитали илғор ва маънавий баркамол фуқароларни тарбиялашдир. Абу Носир Форобий фикрича, ҳар бир нарсанинг чэгараси бор, ундан ҳеч нарса ошиб кетолмайди. Демак, қаҳрамонликнинг чэгараси тарихдир, у ҳеч қандай қаҳрамонлик тарихидан ошмайди ва ундан ошиб кетмайди, унинг уяси тарихдир. Худди шундай ботил ҳам одатда жамиятдан, замондан ошмайди, жамият эҳтиёжлари, замон, замон талаблари реал хусусиятни талаб қилади ва вақт ўтиши билан ўзи ҳам белгилаб қўйилади.

Форобий фикрича, инсонни табиатан душман деб билиш нотўғри. Хайр-эҳсон инсон табиатига хосдир. Инсон руҳий ҳаётининг чэгараси меҳр ва эзгуликни талаб қилади. Буни XX аср бошларида Ғарб олимлари «чэгарадаги вазият» деб талқин қилишган. Ўзбек фалсафасида «сохта дунё» тушунчаси бор. Демак, инсон ҳаётининг мазмуни ва гўзаллиги дунё билан эмас, балки

авлодга, юртга қилинган ишлар билан ўлчанади. Худди шундай Абу Носир Форобий фалсафасида ўрганилган хайр-эҳсон ва эзгулик масалалари ҳам барча инсонларга хос бўлиб, унинг табиатининг моҳиятини очиб берувчи, инсон шахсини тарих бурмаларидан очиб берувчи қадриятдир.

Инсонни эъзозлаган, ўз қадриятларини улуғлаган ва асраб-авайлаган, келажак авлодга динга, инсонга, табиатга ҳурмат кўрсатишга ўргатган, унинг қадриятларини мерос қилиб бера оладиган юртгина яхши давлат барпо этади. Давлатнинг муруввати инсоннинг маънавий бойлигида, ижтимоий онгнинг барча шакллари (дин, маориф, тарих, маданият, санъат, фан, ҳуқуқ ва бошқаларни) асраб-авайлаш, унинг хизматларидан эҳтиёткорона фойдаланиш, жамиятнинг маънавий бойлигидадир. Унинг вакили шахсда мурувватни уйғота олади давлатни хайрихоҳ давлат (шаҳар) даражасига олиб чиқади. Форобий: «Диний эътиқодлар қандайдир эски салбий қарашларга асосланган бўлса, шаҳар жоҳил ёки адашган шаҳар бўлиб чиқади» . Жамиятдан ажратилмаган, билими, эътиқоди, қарашлари билан ажралиб турмаган, ўз юртининг келажagini ўз келажagini билан уйғунлаштира оладиган, ҳаёти, дини, тарихи, анъана ва қадриятларини эъзозлай оладиган инсондир. Тарихда қоладиган ва келажакда улуғландиган хайриянинг улкан сиймоси давлатга ёрдам беришдир. Ақлли, малакали, билимли, юртга, халққа, авлодга бағрикенг бўлиш. Ўз бойлиги ва қудратига ишонган давлат ҳақида Абу Носир Форобий шундай дейди: «...шаҳарнинг охири учун жанг қилиш ва уни забт этиш керак, бу шаҳарларнинг унвони йўқ, улар тартибсиз ва бу ерда қарор қилдилар. Уларга бошқалардан кўра кўпроқ ҳурмат билан муносабатда бўлишади. Биргина устунликка лойиқ ҳеч ким йўқ. Уларнинг фикрича, қўлидаги бор бойликни ишлатиб, ўзгалар манфаати учун курашган ва шу тариқа барча душманларини мағлуб этган инсон энг бахтлидир. Буларнинг барчаси шаҳарда жоҳил шаҳарларга хос бўлган кўплаб кўринишларнинг пайдо бўлишига олиб келади « - деб ёзган. Ўзбек халқида ҳалоллик, уят, савоб ва бошқа бир қанча шу каби ахлоқий тушунчалар мавжуд. Бунинг моҳияти бировнинг тақдирига зиён етказмаслик, бировнинг тақдирига тажовуз қилмасликдир. Агар

ижтимоий муҳитда жаҳолат кучайса, жамиятда беқарорлик юзага келади. Форобий бу ҳолатни шундай изоҳлайди: «Масалан, баъзи одамлар ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик, табиий боғлиқлик, сунъий боғланиш йўқ, шунинг учун ҳар ким бировнинг манфаатига зарар етказиши, ҳар ким ўзгани бегона деб билиши, икки киши фақат бир-бирига муҳтож, деб ўйлайди. Фақат бирга бўлганда фақат беҳуда келишувга келади ва бундай иттифоқда доимо бири ёлиб, иккинчиси мағлуб бўлади. Агар ташқи шароит уларни бирлашишга ва келишувга келишга мажбур қилса, улар буни фақат ўзларига керак бўлгани учун қиладилар, чунки ташқи шароит уларни мажбур қилади. Ва бу ташқи ҳолат йўқолиши биланок, улар муқаррар равишда совийди ва парчаланиши керак. Бу инсон табиатига ҳайвоний қарашдир « . ажралишга мажбур бўлади. Абу Носир Форобий ўрта асрлар ва янги давр хусусиятлари ва таълимотларини, Шарқ ва Ғарб маданиятини, икки даврнинг ўзига хос жиҳатларини, икки минтақани, инсоният цивилизациясининг келажагини чуқур ўрганган мутафаккирдир. У ўз муҳитидан олган билимларини, илоҳиётдан ўрганган фанини инсониятга тақдим этди ва шу тариқа инсониятнинг келажакда фан-техника томонидан шаклланган янги цивилизацияси учун намуна бўладиган хайрия намунасини яратди.

Абу Носир Форобий таълимотида нафақат ўз даври, балки ҳозирги замон инсоният жамияти манзараси ҳам мавжуд. Жамиятда биринчи шахс, яъни табиат соҳиби тўғрисида тўғри диний билимларнинг мавжудлиги ва худбинлик, буларнинг барчаси ўз даврида мутафаккир томонидан кенг таҳлил қилинган. Инсониятнинг иккинчи устози Абу Носир Форобий маданиятнинг кудрати муроса, деб ҳисоблайди. Давлат ва халқ бир йўналишда бир-бирини қўллаб-қувватлайди. Муроса қилишнинг асосий белгиси халқ давлатни, давлат халқнинг аҳволини тушунишда деб билади.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendation).

Хулоса қилиб айтганда, Абу Наср Форобий фалсафий меросида Форобий идрок ва ақл, унинг ичида, мазмуни ва чегаралари ҳақидаги саволларни ечиб, инсон билиш жараёнига чуқур кириб борса, ақлни шунчалик аниқ англай

пайдо бўлади, деган аниқга келади. Форобий асарларида онтология муаммолари билан бир каторда гносеология масалалари ҳам фаол ривожланишига. Демак, ал-Форобий борлиқ талқинининг муҳим қисмларидан бири, у Биринчи Сабабнинг Зотини қолган дунё борлигига қарши чиқмайди. Моҳиятан, бу икки мавжудот ёки борлиқнинг икки қутби бирдир.

REFERENCES :

1. АБУ НАСИР АЛЬ-ФАРАБИ. «ДОБРЫЙ ГОРОД» – Алматы, РС: Международный клуб Абая, 2015. – 178 с.
2. Будь осторожен. Черное слово. - Алматы, 1993
3. Қобилова З.Б. Амрий ва унинг абадий фаолияти. Ф. Д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс., -Т.: 2007.
4. Хайруллаев М. Уйғониш даври мутафаккири (Абу Наср Форобий). – Т.: “Ўзбекистон”, 1971. – Б. 46-77.
5. Хайруллаев М. Уйғониш даври мутафаккири (Абу Наср Форобий). – Т.: “Ўзбекистон”, 1971. – Б. 46-77.
6. Бартольд В.В. Исламская культура. Сочинения. Том VI. М.: Наука, 1963. – С.240-275.